

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MUASSASALARI O‘QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING GENDER TAMOYILI

B.M.Xakimova

Qori Niyoziy nomidagi O‘ZPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680003>

Annitatsiya. Maqolada maktab o‘quvchilarining o‘z-o‘zini rivojlantirishning tamoyillari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, shaxsning o‘z mutaql fikriga ega bo‘lishida pedagogik va psixologik yo‘nalish muhimligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: O‘quvchilar, shaxsiy fikr, o‘z o‘zini anglash, metodologiya, davlat standartlari

O‘smirning o‘z – o‘zini rivojlantirish qobiliyati - bu murakkab integrativ shaxsiy ta‘lim, o‘z-o‘zini rivojlantirish faoliyatining muvaffaqiyatini belgilaydigan va bu jarayonda o‘smirning sub’ektiv pozitsiyasini tavsiflovchi shaxsning individual psixologik xususiyatlari majmui.

Ilm-fanda o‘z-o‘zini rivojlantirish muammosi eng muhimlaridan biri sifatida ajralib turadi. Ushbu mavzuga ko‘plab qiziqarli yechimlar va yondashuvlarni qadimgi va zamonaviy mualliflarning falsafiy, pedagogik va psixologik asarlarida topish mumkin. O‘z-o‘zini rivojlantirish muammosini turli jihatlarida tushunishga urinishlar ham klassik falsafada (A. Avgustin, Aristotel, R. Dekart, I. Kant), ham zamonaviy faylasuflar (N. A. Berdyaev, V. I. Vernadskiy, B. T. Grigoryan, O. V. Doljenko tomonidan o‘rganilgan.

Shaxsning o‘zini o‘zi rivojlantirish muammosi har doim jamiyatdagi eng dolzarb muammolardan biri bo‘lib kelgan, chunki o‘z – o‘zini rivojlantirish insonning o‘z hayotining haqiqiy sub’ekti bo‘lishning asosiy qobiliyatidir. O‘z – o‘zini rivojlantirish-bu shaxsning o‘zini bilishga, shuningdek, faoliyatning turli sohalarida ifoda etish va amalga oshirishga yordam beradigan qobiliyatidir.

O‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoj insonning eng yuqori ehtiyoji sifatida qaraladi, uni qondirish unga o‘zini to‘liq anglashga imkon beradi. Faqat bu holda, u o‘z mavjudligining ma’nosini oladi, u bo‘lishga qodir bo‘lgan odamga aylanadi va boshqalar unga majbur qiladigan narsaga aylanmaydi.

Ikkinchidan, bu jarayonlar ijodiy mohiyatga asoslangan. Uchinchidan, ular mavjud qarama-qarshiliklarni hal qilishning miqdoriy va sifat parametrlariga ega, shaxsning barcha sohalarini qamrab oladi.

O‘z-o‘zini rivojlantirish jarayoni shaxsning barcha sohalarini va motivlarini (ehtiyojlarini) intellektual, hissiy va ixtiyoriy ravishda qamrab oladi, lekin eng muhimi, o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayoni asoslanadi va har safar yangi faoliyat darajasiga ko‘tariladi, ya’ni "o‘z-o‘zini anglash" jarayonlarini kuchaytiradi: o‘z-o‘zini bilish, ijodiy o‘z taqdirini o‘zi belgilash, o‘zini o‘zi boshqarish.

O‘z-o‘zini tasdiqlash o‘zini shaxs sifatida to‘liq namoyon etish imkoniyatini beradi. O‘z-o‘zini takomillashtirish ba’zi ideallarga yaqinlashish istagini bildiradi. O‘z – o‘zini anglash-ma’lum bir potensialni aniqlash va undan hayotda foydalanish. Uchala shakl ham o‘zingizni ifoda etish va turli darajalarda amalga oshirishga imkon beradi. Shuning uchun ular umuman o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonini yetarli darajada tavsiflaydilar, bu yerda harakatning ichki momenti shaxsning o‘zini o‘zi qurishi hisoblanadi.

Ta’lim muassasasi o‘zini rivojlantirish uchun vosita vazifasini bajaradi. Bu yerda o‘z-o‘zini rivojlantirish asosiy maqsadlardan biridir. Axir, o‘quv materialini o‘qish yetarli emas,

o‘quvchilarni o‘quv xonalaridan tashqarida o‘z-o‘zini rivojlantirishga undash kerak. Faqatgina bunday natija mamlakatdagi o‘quv muassasalarining ijtimoiy ahamiyatga ega roliga ega bo‘ladi.

Kasbiy va texnik tayyorgarlik jarayonida maktab o‘quvchilarining ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirishni tashkil qilishda muayyan shartlarga rioya qilish kerak, bu esa ish samaradorligini oshirishga imkon beradi.

E. V. Yakovlev va N. O. Yakovlev nuqtai nazaridan pedagogik sharoitlarni aniqlash o‘rganilayotgan hodisaning samarali vositasidir.

Gender o‘z –o‘zini rivojlantirish jarayonida maktab o‘quvchilarining ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirishga yordam beradigan sharoitlarni asoslash uchun kurs ishlarida ishlatiladigan "pedagogik shart" tushunchasini ochib berish kerak.

"Pedagogik sharoitlar" tushunchasi, L. P. Krivshenko ishida ta'kidlanganidek, o‘quv jarayonida maktab o‘quvchilari uchun zarur pedagogik tayyorgarlik darajasiga erishishni ta'minlashi kerak bo‘lgan muayyan chora-tadbirlar majmui mavjudligini nazarda tutadi.

Adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida maktab o‘quvchilarining kasbiy va texnik tayyorgarlik jarayonida ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirish jarayoni uchun quyidagi shartlarga rioya qilish muhimligi aniqlandi:

1. Tashkiliy:

umumiy ta'lim tashkilotining ta'lim muhitini yaratish o‘quv jarayoni ishtirokchilarining bir tomonlama va o‘zaro ta'sirini ta'minlash sharti sifatida;

- talabalarining ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirishga qaratilgan o‘quv muhiti faoliyatining maqsadli o‘rnatilishini amalga oshirish;

- kasbiy va texnik tayyorgarlik jarayonida talabalarining ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirish o‘quv jarayonining tarkibiy va funksional pedagogik tizimini yaratish.

2. Didaktik:

- vositalar va usullarni tanlashda talabalarining ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirish manbalari va mexanizmlari to‘plamini hisobga olish;

- talabalarni ijodiy o‘z-o‘zini rivojlantirishga qaratilgan ta'limning yetarli shakllari, usullari va vositalarini tanlash.

3. Motivatsion-psixologik:

- kasbiy va texnik tayyorgarlik jarayonida umumiy ta'lim tashkiloti talabalarining motivatsiyasini rivojlantirish, o‘zini takomillashtirishga doimiy ehtiyoj, o‘z-o‘zini harakatlantirish, o‘zini o‘zi anglash, ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirishga bo‘lgan munosabatni vositalar va tarkibni tanlashda vazifalar va faoliyat yo‘nalishlari sifatida aniqlash. Kurs ishi ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirishning nisbatan boshqariladigan jarayonini ko‘rib chiqadi, uning davomida ta'lim muassasasi shaxsni rivojlantirish, o‘zini o‘zgartirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, shuning uchun faol harakat qilish istagini keltirib chiqaradigan motivatsiyani rivojlantirish, muqarrar qiyinchiliklarni yengib o‘tish, o‘z-o‘zini takomillashtirish ehtiyojlari va o‘z-o‘zini anglashga bo‘lgan munosabat talabalarining ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirishdagi;

- motivatsion va psixologik sharoitlar, shuningdek, subyektiv pozitsiyani va shaxsiy ma'noni rivojlantirishni ham o‘z ichiga oladi. Subyektiv pozitsiyaning mohiyati shundaki, inson faoliyatni, uni amalga oshirish qobiliyatini va o‘zini ijodiy o‘zgartirish qobiliyatini o‘zlashtiradi. Subyektiv pozitsiya shaxsning o‘zini o‘zi boshqarish, o‘zini o‘zi tasdiqlash, o‘zini o‘zi rivojlantirish usulini ko‘rsatadi va bir qator ko‘rinishlarga ega: faoliyatning shaxsiy ahamiyatga ega usullari va standartlarini subyektiv ravishda muhrlash, shu asosda o‘z harakatlar tizimini ishlab chiqish; faoliyatning shaxsiy mezonlari va normalarini aniqlash, unga motivatsion va qiymat

munosabati; normativ faoliyatdan tashqariga chiqish, muallifni loyihalash qobiliyati va hayot rejalarini amalga oshirishning shaxsiy va muhim usuli. Ta'lim faoliyatining subyektiv pozitsiyasi va shaxsiy ma'nosini rivojlantirish inson xulq-atvorini rag'batlantirishning muhim sharti, uning ijtimoiy harakatlarining asosi bo'lib, shaxsni shakllantirish jarayoniga ta'sir qiladi;

- shartlar ushbu toifasiga, shuningdek, shaxsning ijtimoiy rivojlanishi va shakllanishini mos ravishda baholashga, unga qo'yiladigan talablarga muvofiq o'z faoliyatini nazorat qilishga imkon beradigan ta'lim subyektlarining o'z-o'zini anglash va javobgarlik darajasini oshirish kiradi.

Shunday qilib, shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish ijtimoiy vakolatli shaxsning eng muhim xususiyatidir, chunki o'z – o'zini rivojlantirish shaxsni shakllantirish, hayot yo'lini belgilashda muhim rol o'ynamaydi. Ta'lim oldidagi vazifalardan biri talabalarning ijodiy ko'nikmalarini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish va kelajakda mustaqil jarayonga o'tadigan ta'lim, o'z-o'zini rivojlantirish istagi, uni amalga oshirish faqat uzluksiz ta'lim jarayonida mumkin.

REFERENCES

1. Андреев В.А. Педагогика творческого саморазвития: учебное пособие. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. – 617 с.
2. Xakimova B. M. Gender o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida o'smirlarni mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirishni amaldagi holati. Xalq ta'limi jurnali №2, 2023 Mart-Aprel, Toshkent
3. Khakimova B.M. Current status of guiding teenagers to independent decision-making in the process of gender self-development. “Science and innovation” international scientific journal № 4, 2023. Tashkent